

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS CONGÊNITA NO AMAZONAS NA ÚLTIMA DÉCADA

Marianna Azevedo de Castro - Universidade Federal do Norte do Tocantins - mariavzvcst@hotmail.com

Maria Paula Oliveira Castro - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - mariapaula1919@icloud.com

Gustavo Santana Rodrigues - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos - gusttavosantana63@gmail.com

Alexandre da Costa Machado Matos Terceiro - Universidade Federal do Norte do Tocantins - alexandre.terceiro@ufnt.edu.br

Fernanda Gomes Dias - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - fernandadias20111@gmail.com

Fábio Serra Barbosa da Silva - EPM/UNIFESP - FABIOSERRA@HOTMAIL.COM

INTRODUÇÃO: A sífilis congênita é uma infecção transmitida verticalmente pela bactéria *Treponema pallidum*. No Amazonas, a alta taxa de sífilis congênita reflete desafios no rastreamento, no tratamento precoce e na cobertura da assistência pré-natal. Entre 2014 e 2024, o estado do Amazonas apresentou variações nos índices de sífilis congênita, com períodos de alta incidência e momentos de queda relacionados a intervenções em saúde pública. A análise desse perfil epidemiológico é essencial para compreender os fatores associados à persistência da doença e direcionar estratégias de controle mais eficazes. **OBJETIVO:** Analisar o perfil epidemiológico da sífilis congênita no Amazonas entre 2014 e 2024, destacando a evolução dos casos, fatores associados e desafios enfrentados no combate à doença. **METODOLOGIA:** Este estudo descritivo e quantitativo utilizou dados do DATASUS, extraídos do SINAN e SINASC, sobre sífilis congênita no Amazonas entre 2014 e 2024. Os dados foram coletados via TabNet, analisando variáveis como número de casos, taxa de incidência por 1.000 nascidos vivos, perfil materno e evolução dos casos. A análise estatística descritiva foi aplicada para identificar tendências e lacunas no controle da doença na região. **RESULTADOS:** Os dados analisados indicam que a incidência de sífilis congênita no Amazonas apresentou oscilações ao longo dos anos. Em 2021, por exemplo, houve uma redução de aproximadamente 9% nos casos em relação a 2020, passando de 429 para 389 casos notificados. No entanto, os dados de 2022 mostraram um aumento no número de gestantes diagnosticadas com sífilis, o que pode impactar a taxa de sífilis congênita nos anos seguintes. Os principais fatores associados à persistência da doença são baixa cobertura de pré-natal adequado, falta de adesão ao tratamento por parte das gestantes e de seus parceiros, desafios estruturais no sistema de saúde. Estratégias como testagem universal, tratamento precoce e campanhas de conscientização são essenciais para conter a doença. **CONCLUSÃO:** A sífilis congênita continua sendo um desafio significativo no Amazonas, apesar dos esforços para a redução de casos ao longo da última década. A prevenção da doença requer um acesso eficiente ao pré-natal, tratamento adequado das gestantes e de seus parceiros e melhorias na vigilância epidemiológica. Medidas preventivas eficazes são essenciais para um melhor controle e redução dos impactos da doença.

Palavras-chave: Sífilis congênita, Epidemiologia, Amazonas, Saúde pública.

REFERÊNCIAS:

DATASUS. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Relatórios de 2020 a 2024. Disponível em: <http://www.datasus.gov.br>. Dados sobre nascimentos e condições de saúde materno-infantil, incluindo sífilis congênita no Amazonas.

Nascimento, F. S., et al. Sífilis congênita: a prevalência e os determinantes sociais na Região Norte do Brasil. *Jornal de Pediatria*, v. 96, p. 234-240, 2021. Estudo focado nas causas e prevalência de sífilis congênita na Região Norte, com ênfase na realidade do Amazonas.

SILVA, J. G., et al. Fatores associados à sífilis congênita no Brasil: revisão sistemática. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 21, n. 3, p. 358-371, 2018. Uma análise de fatores epidemiológicos e sociais que contribuem para a incidência de sífilis congênita no Brasil.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Atenção à Sífilis**. Brasília, 2019. Disponível em: <http://www.saude.gov.br>. Diretrizes para diagnóstico, prevenção e tratamento da sífilis, incluindo sífilis congênita, com ênfase no pré-natal